

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678498>

ELSEVIER

Султанкулова Гулнора Фурқатжон кизи

Студент магистратуры 21/1 группа,
психологическое направление, ЧГПУ

Received: 22-02-2023

Accepted: 22-02-2023

Published: 22-02-2023

Abstract: Актуальность проблематики мировоззрения в теории и практике современной науки, деятельности педагогических работников образования объясняется тем, что сформированное мировоззрение является показателем готовности личности к активной созидательной деятельности
Keywords: школа, ученик, научное мировоззрение, современный подход, творческое, интеллектуальное развитие

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-02-2023

Accepted: 22-02-2023

Published: 22-02-2023

Abstract: The relevance of the problems of worldview in the theory and practice of modern science, the activities of educators is explained by the fact that the formed worldview is an indicator of the readiness of a person for active creative activity

Keywords: School, student, scientific worldview, modern approach, creative, intellectual development.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Мировоззрение – это комплекс представлений и взглядов на окружающий мир, на свое определение в этом мире, на связь с реальностью. Это система философских, научных, политических, правовых, нравственных, эстетических идеалов и убеждений людей. Мировоззрение связывает всеобщую направленность деятельности и поведения человека. У учащихся младших классов привыкание к самостоятельной работе познавательного характера воспитываются на основе выполнения элементарной работы, которая связана либо с подготовкой внеклассных мероприятий по определенной теме, либо с поисковой работой, связанной с анализом творчества художника, поэта. Большие познания дают ученика младших классов экскурсии на производства. В младших классах ученикам даются элементы научного миропонимания, закладываются основы реалистических взглядов на явления природы и общественной жизни в соответствии с перспективой развития у них целостного мировоззрения [1].

Актуальность проблематики мировоззрения в теории и практике современной науки, деятельности работников образования объясняется тем, что сформированное мировоззрение является показателем готовности личности к активной созидательной деятельности.

Развитие мировоззрения личности всегда тесно связано с социальными, политическими процессами в обществе. Особенностью современной образовательной ситуации является переход знание вой парадигмы к личностно-ориентированной, что влечет за собой пересмотр всех основных педагогических установок, в том числе и в формировании мировоззрения школьников.

Формирование мировоззрения в наши дни, тесно связано с квалифицированной пропагандой наших исторических достижений. Развивать, возвышать духовные интересы школьников, активно влиять на политический и нравственный облик ученика важнейшая миссия учителя. Основные знания, которые получают дети в начальных классах, помогают им уже на этой ступени познания осознать существенные связи и зависимости в явлениях природы и обществе, усвоить ряд главных идей, которые определяют запросы к их деятельности, поведению и духовным требованиям. В области явлений природы ученики младших классов познают в системе, например, следующие взаимосвязи: в природе происходит смена времен года, которая повторяется, для каждого времени года присущи свои признаки, в разные времена года многообразен труд людей в сельском хозяйстве; сезонные изменения связаны, прежде всего с изменением температуры, которая зависит от положения местности по отношению к солнцу и от ветров. Интеллектуальное развитие учеников младших классов в условиях современного подхода к учебному процессу несет в основную цель – формирование творчески мыслящей личности.

Следовательно, главной задачей воспитания учащихся формулируются следующим образом:

- организация и развитие внутренней культуры личности современного ученика, познавательных мотивов его деятельности;
- формирование навыков умственной деятельности учащихся и их диалектического мышления;
- совершенствование у учеников навыков рациональной организации учебного труда;
- формирование у учащихся научного мировоззрения [2].

На главных ступенях направляющими факторами интеллектуального развития школьников стоят следующие факторы:

- а) окружающая нас среда;
- б) средства массовой информации;
- в) новейшие достижения науки и техники;
- г) развитие различных видов искусства.

Формирование научного мировоззрения и личности в целом

неразделимо связано с разнообразными факторами. Чтобы лучше знать, как личность школьника должна действовать, поступательно развиваться, необходимо систематически изучать факторы, под воздействием которых протекает этот сложный диалектический процесс. Умелое регулирование указанными факторами позволяет добиться того, что мировоззрение становится действительно научным, изменяется и совершенствуется, превращаясь, в конечном счете в духовную силу, способную преобразить мир. Что понимается под факторами, каковы их качественные характеристики, как воздействуют наиболее существенные из них на формирование научного мировоззрения учащихся? Фактор (от лат. factor – делающий, производящий) – это причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные черты; это одно из необходимых условий, воздействующих на кого-либо или что-либо и создающих среду, в которой протекает процесс. Научное мировоззрение учащихся формируется под воздействием различных факторов: объективных и субъективных, общесоциальных и ограниченных конкретной микросредой, материальных и духовных, внутренних и внешних, временно и постоянно действующих, прямых, непосредственно воздействующих и косвенных, опосредованно действующих и т.д. [3].

Итак, объективные факторы – это движущие силы природы и общества, не зависящие в данных, конкретно исторических условиях от сознания и деятельности личности, социальной группы, общества, но неизбежно определяющие сущность и закономерности развития предмета, явления, процесса либо совокупности таковых.

Субъективный фактор – это многообразная, неисчерпаемая по формам выражения деятельность человека, социальной группы, общества, направленная на изменение окружающей действительности и самого преобразователя. Например, различные социальные институты призваны концентрировать свои усилия на поступательном развитии материально-технической базы этого общества, соответствующих общественных отношений и нового образа жизни, формирование всесторонне, гармонически развитой личности.

Общесоциальные факторы представляют собой совокупность материальных и духовных движущих сил общества, обуславливающих процесс его оптимального функционирования и прогрессивного развития как целостности и различных его составных элементов [4].

Таким образом, научное мировоззрение достигается не действием обучающего, а при помощи содействующего взаимодействия воспитателя и обучаемого, сообщества и обучаемого, внешней среды (техники, природы,

искусства и т. д.) и обучаемого, то есть социума, преподавателя, мира вокруг нас и обучаемого - это и выслеживается в структуре мировоззрения. Как синергетическое образование, мировоззрение складывается в трудном нелинейном процессе самоорганизации, все причины которого нереально учесть; как синергетическое образование (самообразование), мировоззрение имеет другие пути становления, это становление не классифицируется и вовсе не может являться равномерным и предопределенным, оно развивается индивидуально. Непосредственно, данные отличительные черты характеризуют потребность вычленения в ходе формирования целостного мировоззрения отдельных сторон, для которых вполне возможно установить некоторые устойчивые состояния, являющиеся результатом поэтапного целенаправленного формирования научного мировоззрения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения / Б.П.Есипов. - М.: Логос, 2002.
2. Паладянец Е.А. Формирование научного мировоззрения школьников средствами меж предметной интеграции. - Армавир. 1999.
3. Узденова Л.Х. Факторы формирования научного мировоззрения учащихся общеобразовательных школ // Современные проблемы науки и образования. - М., 2016.
4. Харламов И.Ф. Педагогика. Учебник. - М.: Опубликовано в «Литература». 2013.